

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10125539>

УДК 378.147

Долихин А. А.

Долихин Александр Александрович, кандидат военных наук, доцент, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России им. Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева, 196105, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.149. E-mail: dolikhin@mail.ru.

О перспективах дистанционного образования в контексте глобальной цифровизации

Аннотация. В статье исследованы и предложены основные критерии выбора платформы дистанционного обучения, как актуальной методологической проблемы. Рассмотрены содержание и особенности современного дистанционного образования, а также проведен анализ истории развития дистанционного образования в России и мире. Определено влияние дистанционного образования на различные сегменты, кластеры и подсистемы образовательных систем. Представлены перспективы дистанционного образования в контексте глобальной цифровизации. Проведена оценка актуальных задач дистанционного образования на ближайшее и отдалённое будущее.

Ключевые слова: дистанционное образование, цифровая грамотность, дистанционное обучение, цифровая среда, информационно-образовательное пространство, Россия.

Dolikhin A. A.

Dolikhin Alexander Aleksandrovich, Candidate of Military Sciences, Associate Professor, St. Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia named after. Hero of the Russian Federation Army General E.N. Zinicheva, 196105, St. Petersburg, Moskovsky Avenue, 149. E-mail: dolikhin@mail.ru

About the prospects of distance education in the context of global digitalization

Abstract. The article explores and proposes the main criteria for choosing a distance learning platform as a pressing methodological problem. The content and features of modern distance education are considered, as well as an analysis of the history of the development of distance education in Russia and the world. The influence of distance education on various segments, clusters and subsystems of educational systems has been determined. The prospects for distance education in the context of global digitalization are presented. An assessment of the current tasks of distance education for the near and distant future was carried out.

Key words: distance education, digital literacy, distance learning, digital environment, information and educational space, Russia.

Нет такой аудитории или человека, которого, так или иначе, не коснулась бы дистанционная организация образования, как тенденции, как приметы нашего времени. В образовательной общественности существуют абсолютно различные интерпретации, всевозможные оценки данного явления. Кто-то воспри-

нимает это положительно, кто-то отрицательно, кто-то считает это явление вообще временным. Встречаются радикальные высказывания, не все однозначно воспринимают дистанционное образование, и самое главное неодинаково оценивают перспективы его развития.

Дистанционное обучение в настоящее время – это одна из форм предоставления образовательных услуг. Образовательные организации по всему миру включились в глобальный эксперимент по реформатированию рынка образовательных услуг. Вследствие этого исследование особенностей систем дистанционного обучения и разработка методики выбора платформы дистанционного обучения сегодня являются актуальными методологическими проблемами [2, с. 7].

Центральными критериями выбора платформы являются:

- Функциональность – подразумевает наличие у платформы нужных опций, в числе которых чаты, форумы, управление курсами, анализ активности обучающихся;

- Стабильность – уровень устойчивости работы при разнообразных режимах работы и нагрузке в зависимости от степени активности пользователей;

- Удобство применения – один из существенных параметров, влияющий на качество учебного процесса;

- Удобство и простота – администрирования и обновления контента;

- Стоимость – формируется из стоимости приобретения платформы и дальнейшего сопровождения;

- Масштабируемость – система должна быть гибкой и способной расширяться как в связи с приростом количества обучающихся, так и путем добавления новейших программ и курсов;

- Мультимедийность – системы должны предоставлять возможность применения в качестве инструментов обучения не только текстовые и графические файлы, а также видео, аудио, 3D-графику;

- Качество техподдержки.

На полном основании можно перейти к тезаурусу современного дистанционного образования, к некому понятийному аппарату, который необходим для описания, для осмысления и для проведения исследования какой-то области или сферы деятельности. В любой профессии есть свой собственный тезаурус характерных понятий, эти понятия могут звучать в равной

степени одинаково, но в соответствующих областях интерпретироваться совершенно по-разному.

Дистанционное образование является одним из главных феноменов общества, информационного, цифрового, общества потребления. Если пользоваться тем или иным понятием, тем или иным обозначением, то подобающим образом будет изменяться представление на сущность феномена дистанционного образования и самое важное, будет изменяться некоторое видение перспектив дальнейшего развития дистанционного образования.

Кроме общих представлений есть и другие, например цифровая грамотность. Цифровая грамотность определяется, как способность применять цифровые технологии, инструменты коммуникации и сети для поиска, анализа, формирования и управления информацией с целью удовлетворения индивидуальных, образовательных и профессиональных потребностей, сотрудничества и совместного труда в цифровой среде, учитывая основные принципы информационной безопасности, а также этические и правовые нормы работы с информацией. Цифровая грамотность – это базовая характеристика, является тем, что обладатель цифровой грамотности полноценно функционирует в рамках современного общества [1, с. 63].

Раньше очень много уделялось внимания различным образовательным инициативам формирования цифровой грамотности особенно у представителей поколения до цифровой эпохи. Это были высшие народные школы, всевозможные компьютерные курсы, курсы информационно-коммуникативной грамотности для разных категорий населения, в том числе для представителей старшего поколения. Это были инициативы, сконцентрированные на обеспечение цифровой грамотности, для того чтобы человек вне зависимости от того сколько ему лет, чем он занимался или чем занимается и каков его статус, не ощущал себя забытым. Мог воспользоваться возможностями, которые в качестве собственного базового условия

рассчитывают обладать цифровой грамотностью.

Необходимо конкретизировать, что входит в цифровую грамотность, это:

1. Информационная грамотность;

Базовые компетенции поиска анализа, создания и управления, необходимые для работы с информацией и решения задач в цифровой среде.

2. Вычислительная грамотность;

Совокупность мыслительных актов и приемов, оформленных в виде алгоритма, в результате осуществления которого происходит решение определенной задачи.

3. Коммуникационная грамотность;

Навыки общения в цифровой среде с соблюдением норм и правил сетевого этикета, способность распоряжаться репутацией

и идентичность в цифровой среде.

4. Техническая грамотность;

Набор общих знаний и умений по работе и применению цифровых устройств (приложений, сервисов, инструментов) вне зависимости от платформы или интерфейса для решения поставленной задачи.

5. Цифровая безопасность.

Знание и соблюдение практик безопасности работы в цифровой среде с учетом правовых норм, осведомленность о влиянии цифровых технологий на социальное благополучие. Вариация структуры цифровой грамотности представлена на (рис. 1).

Рассмотрим более подробно, что входит в тот или иной аспект цифровой грамотности (табл. 1) [3, с. 44].

Рис. 1. Вариация структуры цифровой грамотности

Информационно-образовательное пространство можно представить как пространство реализации личностных трансформаций людей в образовательных целях на основе применения современных информационных и телекоммуникационных

технологий, усиливающаяся роль которых в организации образовательной деятельности определяет актуальные задачи конструирования и структурирования информационно-образовательного пространства города, области государства в целом.

Таблица 1. Содержание цифровой грамотности

	Знания	Навыки	Установки
Информационная грамотность	Понимание роли и степени влияния информации на жизнь человека	Умение находить информацию на разных ресурсах	Понимание пользы и вреда информации
Компьютерная грамотность	Понимание технических составляющих компьютера	Легкость в использовании цифровых устройств вне зависи-	Понимание «предназначения» компьютера и целей его использования

		мости от платформы (интерфейса)	
Медиа грамотность	Применение многообразия источников информации, форм и каналов ее распространения	Умение искать новости в разных источниках, проверять их полноту и достоверность	Критическое отношение к информационным сообщениям, новостям
Коммуникативная грамотность	Понимание отличия цифровых коммуникаций от живого общения	Умение использовать современные средства коммуникаций (социальные сети, мессенджеры)	Осознание наличия особой этики и норм общения в цифровой среде
Отношение к технологическим инновациям	Понимание технологических трендов	Готовность работать с новыми и современными технологиями (приложениями, гаджетами)	Понимание пользы технологических инноваций как для развития общества, так и себя лично

Стержневым понятием является электронный образовательный ресурс. Это средство, реализующее возможности средств информационно-коммуникативных технологий ориентированно на достижение следующих целей:

- предоставление учебной информации с привлечением средств технологии мультимедиа; реализация обратной связи с пользователем при интерактивном взаимодействии;

- осуществления контроля результатов обучения и продвижения в учении;

- автоматизацию процессов информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и организационного управления учебным заведением.

Следующее понятие, которое тесно связано с понятием электронного образовательного ресурса, это цифровой образовательный ресурс. Цифровые образовательные ресурсы – это представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символичные объекты и деловая графика, текстовые документы и другие учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса.

Информационно-образовательная технология – процесс получения знаний,

построенный не на общении с педагогом, а на использовании новейших методик и приемов, основанных на применении компьютерных, аудио и видеотехнических средств. Цифровые технологии в образовании – это способ организации современной образовательной среды, основанный на цифровых технологиях [4, с. 79-81].

Проведем анализ истории развития дистанционного образования в России и мире. В массиве опыта использования средств дистанционного обучения, со всей очевидностью, могут быть выделены три этапа:

1. Исторический этап (до весны 2020 года);

2. Этап «обвальная» дистанцизации (весна 2020 – осень 2020 г.);

3. Заря эры тотальной цифровизации (осень 2020 г. – настоящее время);

Любой из выделенных этапов характеризуется характерным подходом к осмыслению и отношению к применению средств дистанционного обучения.

Какова эволюция дистанционного образования и глобальные тенденции развития современного образования. Каковы тенденции для мирового образовательного пространства? Это повсеместное ориентирование большинства стран на переход от элитного образования к высококачественному образованию для всех. Существенное распространение новаций при сохранении сформировавшихся национальных тради-

ций и национальной идентичности страны и регионов. Значительный рост в мировом образовании гуманитарной составляющей за счет введения научных и учебных дисциплин, ориентированных на человека, политологии, психологии, социологии, культурологии, экологии, эргономики. Углубление межгосударственного сотрудничества в области образования, зависящего от потенциала национальной системы образования и от степени равенства условий партнерства государств и отдельных участников.

Все эти тенденции напрямую сопрягаются с дистанционным образованием. Дистанционное образование в данном случае раскрывает новые перспективы и новые возможности. Тенденциями развития образования XXI века являются:

1. Гуманизация образования как коренной поворот от его технократической цели (обеспечение производства кадрами, их адаптация к потребностям производства) к гуманистическим целям становле-

ния и развития личности, организации условий для ее самореализации;

2. Демократизация образования как переход от строгой централизованной и единообразной системы организации обучения к созданию условий и возможностей для любого учебного заведения, каждого учителя, каждого педагога, учащегося и студента наиболее полно обнаружить собственные возможности и способности;

3. Опережающее развитие общего и профессионального образования личности по отношению к степени развития производства, его техники и технологии;

4. Стремление к непрерывному образованию как переход от конструкции «образование на всю жизнь».

Дистанционное образование делает образование для многих доступным.

Воздействие дистанционного образования на всевозможные сегменты, кластеры и подсистемы образовательных систем современности можно представить в виде модели информационно-образовательного пространства (рис. 2).

Рис. 2. Модель информационно-образовательного пространства

Перспективами дистанционного образования в контексте глобальной цифровизации является появление федерального проекта «Цифровая образовательная среда», которая является частью приоритетного национального проекта «Цифровая экономика России», сроки реализации данного федерального проекта с 01.01.2019 – 30.12.2024 г. [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что при оценке актуальных задач дистанционного образования на ближайшее и отдаленное будущее отказываться от дистанционного обучения Россия не намерена. Спрос на данный вид услуг ежедневно растет. Сегодня около 25% учащихся осваивает выбранную профессию «на расстоянии».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванова, Н. Ю. Дистанционное образование в условиях цифровой трансформации современного вуза: монография / Н. Ю. Иванова, А. А. Кошелев. Саратов: Вузовское образование, 2022. 87 с.
2. Рогозин Д. М. Дистанционное обучение в период пандемии COVID-19: методология административного опроса преподавателей и студентов вузов / Д. М. Рогозин. М.: Дело, 2021. 298 с.
3. Информальное цифровое образование: учебное пособие / О. Р. Рябов, С. Н. Федорова, И. Ф. Сибгатуллина, О. А. Петухова. М.: Ай Пи Ар Медиа, 2023. 80 с.
4. Экономика и образование в эпоху цифровизации: монография / А. Р. Гапсаламов, Т. Н. Бочкарева, В. Л. Васильев, Э. М. Ахметшин. М.: Ай Пи Ар Медиа, 2022. 111 с.
5. Минпросвещения России URL: <https://edu.gov.ru/national-project/projects/cos/> (дата обращения: 19.10.2023).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ivanova, N. Yu. Distance education in the conditions of digital transformation of a modern university: monograph / N. Yu. Ivanova, A. A. Koshelev. Saratov: University education, 2022. 87 p.
2. Rogozin D. M. Distance learning during the COVID-19 pandemic: methodology of administrative survey of university teachers and students / D. M. Rogozin. M.: Case, 2021. 298 p.
3. Informalnoe digital education: textbook / O. R. Ryabov, S. N. Fedorova, I. F. Sibgatullina, O. A. Petukhova. M.: Ai Pi Ar Media, 2023. 80 p.
4. Economics and education in the era of digitalization: monograph / A. R. Gapsalamov, T. N. Bochkarova, V. L. Vasiliev, E. M. Akhmetshin. M.: Ai Pi Ar Media, 2022. 111 p.
5. Ministry of Education of Russia URL: <https://edu.gov.ru/national-project/projects/cos/> (accessed: 19.10.2023).

Для цитирования:

Долихин А.А. О перспективах дистанционного образования в контексте глобальной цифровизации // Гуманитарный научный вестник. 2023. №10. С. 7-12. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/10/Dolikhin.pdf>